

**“Problemáticas socioeconómicas y medioambientales asociadas a la
agricultura y producción del aguacate Hass”.**

Victoria Eugenia González Malagón

Universidad Libre, Cali

Facultad de Derecho

Docente: Reinaldo Giraldo

Santiago de Cali, Colombia

20 de Noviembre de 2023

“Problemáticas socioeconómicas y medioambientales asociadas a la agricultura y producción del aguacate Hass”.

Victoria Eugenia González Malagón

Docente: Reinaldo Giraldo

Materia: Ecología Política

Universidad Libre, seccional Cali

Santiago de Cali, Colombia

20 de Noviembre de 2023

Resumen

El consumo y la producción de los mercados bajo el modelo capitalista actual ha tenido como consecuencia la destrucción del medio ambiente. Sumado a esto, problemáticas de desigualdad frente a la acumulación de capital en la industria conlleva a una competencia injusta entre pequeños y medianos productores en comparación con las grandes empresas. Las grandes ganancias por parte de la industria agrícola intensificaron los monocultivos de aguacate Hass que responden a las demandas de exportación hacia países del norte global.

Este escrito busca hacer una reflexión sobre las consecuencias que la industria agrícola a través del monocultivo de aguacate Hass ha ocasionado a nivel socioeconómico y medioambiental.

Palabras clave: Aguacate Hass; Monocultivo; Medioambiente; Industria agrícola.

Introducción

El consumo de aguacate se ha extendido a lo largo de los años a nivel mundial. La fruta llegó pasó las fronteras de América, de donde es autóctona, como consecuencia de la demanda por parte de los países del centro (DW, 2023). Esto ha acarreado que los países productores de aguacate expandan y amplíen su producción, generando monocultivos para satisfacer las necesidades y lucrarse a partir de la venta de este alimento. La intervención de empresas nacionales y transnacionales en búsqueda de tierras fértiles para el cultivo de aguacate ha desplazado al campesinado hacia las ciudades, destruyendo así sus modos de vida, sus tradiciones y sus tierras. Respecto a esto último, el medioambiente también ha sido fuertemente afectado por este

fenómeno; los cultivos diferentes al aguacate se destruyen para la siembra de aguacate. En Colombia el monocultivo de este fruto se está incentivando, de la mano de las empresas internacionales con el capital económico para posicionarse en el país y de un Estado que poco interés muestra ante la destrucción de las poblaciones campesinas y el medioambiente en comparación con las ganancias que esta industria genera. Este artículo tiene como objetivo hacer una reflexión acerca de esta problemática; se trata de discutir, por medio de una posición en contra del monocultivo de aguacate procurado por el capitalismo, una visión de mundo equitativa que favorezca al campesinado y al medio ambiente.

Reflexión

Las grandes extensiones de tierra y la demanda de agua para el cultivo de aguacate Hass han desplazado tanto al cultivo de otros alimentos como a la población local. La industria agrícola bajo el modelo capitalista busca la extracción de la máxima ganancia por medio de la explotación de los territorios; con esto en mente, resulta imperativo comprender que el mercado y la destrucción del medio ambiente están directamente relacionados. Según Sánchez y Ángel, “Las lógicas de la oferta y la demanda del mercado han obligado a la sobreproducción relativa y permanente del aguacate, ello ha implicado el uso de paquetes tecnológicos que exigen altos costos de producción a costa de efectos ambientales irreversibles e impactos en la salud pública, debido a los desbordantes niveles del uso de organofosforados y energías fósiles” (2022: 70). Es decir, que las exigencias de la industria acarrearán también al desarrollo tecnológico para incrementar su producción y margen de ganancia, tecnifica las operaciones y deja a un lado los modos tradicionales de cultivo que las

poblaciones campesinas han practicado históricamente. La pérdida de biodiversidad es también una de las problemáticas más amplias de este fenómeno, pues el cultivo de este producto exige la destrucción de las especies endémicas de los territorios; seca las fuentes hídricas y acaba con los ecosistemas.

A nivel mundial el aguacate Hass es uno de los productos más consumidos, y en el caso de Colombia, es el tercer fruto con mayor crecimiento por hectárea en los últimos años (Sánchez y Ángel, 2022: 71). El alto crecimiento en la venta del aguacate es una de las principales razones por la que los estudios agrícolas que hablan al respecto de este producto están enfocados no en las afectaciones sociales y medioambientales de explotación, sino en las ganancias, creando así una imagen positiva de su producción. Los márgenes de ganancia y la concentración de la atención hacia lo favorable para la economía funcionan a nivel político y social como una pantalla de humo frente a los problemas que acarrea.

Pongamos en balanza ambos lados: por una parte, tenemos la creación de nuevo capital, la intensificación de la agricultura, la innovación de tecnologías agrícolas y las ganancias económicas que favorecen, aunque sea en menor medida, a las poblaciones por medio de empleos industriales o comercios que venden el producto, sin mencionar que se satisfacen las necesidades de consumo por parte de la población. Por el otro lado, hay un evidente detrimento del campesinado y sus formas de vida, sus tradiciones y su microeconomía; se reemplazan los cultivos de frutos, hortalizas y vegetales debido al monocultivo, además del desplazamiento que este fenómeno acarrea. Además, no sólo es una cuestión humana, sino que los ecosistemas se están viendo afectados, pues el uso de agua y la destrucción de los entornos naturales son, quizá, las principales víctimas del capitalismo y la sobreproducción agrícola.

Con todo esto, hagámonos la pregunta, ¿vale la pena destruir los ecosistemas y acabar con el campesinado del país para satisfacer el consumismo del mercado local e internacional? Más allá de una respuesta moral, mi inclinación es no, pues el capital acumulado por las empresas privadas no sólo demuestra que se queda en el bolsillo de pocos, sino que arremete contra la mayoría de la población, tal como lo es el caso de Chile y su privatización del agua. Las sequías como lo muestran en los documentales “La agroindustria del aguacate hass amenaza la vida” (Ecogenova, 2023) y “Cómo la agricultura y la industria secan los recursos hídricos de América Latina” (DW, 2023), se está presentando como consecuencia de la industria agrícola, a la mala gestión de los recursos hídricos. Estas industrias, por más lucrativas que sean, afectan las vidas de las poblaciones de esos territorios, y eventualmente, las nuestras.

Conclusiones

El incremento de los monocultivos de aguacate Hass en el país a nivel mundial ha propiciado la desigualdad económica y social entre países del centro y la periferia. Las tierras de la periferia continúan siendo bajo la perspectiva del sistema mundo, aquellas tierras explotables y disponibles para la producción de las empresas multinacionales. Bajo el modelo capitalista, las ganancias de estas empresas seguirán siendo la causa del detrimento de las condiciones de vida de los campesinos y la destrucción de los ecosistemas para su producción. Este fenómeno ha desplazado a comunidades locales, socavando sus tradiciones y sus propios estilos de producción agrícola, al mismo tiempo que extrae el valor de sus tierras. La falta de regulación gubernamental, la complicidad de las investigaciones por parte de la academia y la

priorización de las ganancias económicas a corto plazo han permitido que la industria agrícola opere sin hacerse responsable de los problemas que acarrearán.

La apuesta por trabajar va dirigida hacia una visión de mundo más equitativa y sostenible, que priorice al campesinado y sea menos destructiva para el medio ambiente, que procure la preservación ambiental.

Bibliografía

DW Español. (2023). Cómo la agricultura y la industria secan los recursos hídricos de América Latina. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=jL5ir7PZJhM>

Eco Génova. (2023). La agroindustria del aguacate hass amenaza la vida. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WwCc2QWHr4c>

Sánchez-Jiménez, W., & Ángel-Osorio, J. (2022). Tendencias económicas y agroambientales del monocultivo del aguacate Hass en Colombia. Libre Empresa, 19(1).